

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6066163>

I.Cho'liyev

Qarshi Davlat Universiteti fiziologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

N.R.Hamzayeva, N.F.Qiyomova

Qarshi Davlat Universiteti o'qituvchisi

R.K.Eshquvatov

Davlat Universiteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: *Bugungi kunda biotexnologiya fani bilan bir vaqtda ushbu fanni o'qitish texnologiyalari ham jadal suratlar bilan rivojlanmoqda. Bu maqolada sut mahsulotlari tarkibidagi DNK iplariga ko'ra uning qaysi organizmga mansubligini zamonaviy texnikalar asosida aniqlash haqida so'z yuritiladi. Jumladan, Polimeraza zanjir reaksiyasi va elektroforez usuli yordamida mahsulot tarkibini o'rganish yanada osonlashadi.*

Kalit so'zlar: *DNK iplari, Polimeraza zanjir reaksiyasi, elektroforez usuli*

Annotation: *Today, along with the science of biotechnology, the technology of teaching this science is developing rapidly. This article discusses the use of modern techniques to determine which organism belongs to a DNA strand in dairy products. In particular, it is easier to study the composition of the product using the polymerase chain reaction and electrophoresis*

Keywords: *DNA strands, polymerase chain reaction, electrophoresis method, chelex resin method*

Аннотация: *Сегодня, наряду с наукой о биотехнологии, быстро развивается технология обучения этой науке. В этой статье обсуждается использование современных методов для определения того, какой организм принадлежит цепи ДНК в молочных продуктах. В частности, состав продукта легче изучить с помощью полимеразной цепной реакции, электрофореза, челекс резина.*

Ключевые слова: *нити ДНК, полимеразная цепная реакция и метод электрофореза*

Kirish : Maxsulotlarning tarkibini aniqlash zamonaviy jihatdan osonlashishi bilan birga, ularni soxtalashtirish ham avj olmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida, tadqiqotchilar tomonidan ko'pgina ishlar amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Ekstraksiyaning ko'plab usullari mavjudligiga qaramay turli xil tana suyuqliklari va to'qimalaridan olingan DNKning sofliqi talab qilinadi. Bu, ayniqsa, chorvachilik genetik tadqiqotlarida muhim ahamiyatga ega, bu yerda DNKni ajratish uchun eng ko'p ishlatiladigan omil bu to'qima va qon, lekin juda ko'pincha seleksionerlar tadqiqotchilarga undan olishga ruxsat bermaydilar. Sababi hayvonda og'riqli kechgan jarayonlar ularning stressga duchor bo'lishiga olib keladi. Stressga duchor bo'lgan hayvonlarning mahsuldorligining pasayib, xizmat ko'rsatish xarajatlarining oshishi ehtimoli katta bo'ladi. Shunday qilib, sut mukammal tana suyuqligi hisoblanib, sut emizuvchilar DNKni ajratish uchun material, sut namunalarini olish esa oddiy va invaziv bo'lmagan usul hisoblanadi.

Xom sutning tabiiy tarkibiy qismlariga, asosan polimorfon yadrolarni o'z ichiga olgan somatik hujayralar leykotsitlar, makrofaglar, limfotsitlar va kichik sutemizuvchi epiteliya hujayralari kiradi. Sutda somatik hujayralar soniga ko'plab omillar ta'sir qilishi mumkin masalan, turlar, nasl, sut berish, laktatsiya bosqichi, sog'ish gigiena, stress va individual moyillik. Sog'lom sigirlar, 1 ml sutidagi somatik hujayralar darajasi 2 dan 10⁴ gacha yetadi. Agar sigir suti somatik hujayralar soni (SCC) 1 ml uchun 4-10⁵ dan oshsa inson iste'moli uchun yaroqsiz deb hisoblanadi. Sutdagi somatik hujayralar darajasining oshishi mastit bilan bog'liq bo'lishi mumkin; shuning uchun SCC an sifatida qaraladi sutning texnologik sifat ko'rsatkichiga alohida e'tibor beriladi

Materiallar va uslublar: Tadqiqot materiallari 10 ml li sut namunalaridan o'z ichiga oladi.

Sigir va bizon qo'lda sog'ish orqali yig'ilgan sut olib tozalanadi. Sut namunalari DNK ajratib olinmaguncha 4 ° C da saqlanadi. Ushbu namunalarni, polimeraza zanjir reaksiyalari, elektroforez usuli yordamida tozalik darajasi tekshirildi.

DNK ekstraksiyasi

Sut namunalaridan DNKni olish uchun sut namunasi xona haroratida 15 daqiqa davomida 5000 rpm tezlikda santrifuga qilindi. Yuza qism, shu jumladan qotib qolgan yog 'qatlami va suvli qatlam olib tashlandi. Somatik hujayralar va kazein namunasini o'z ichiga olgan 1 ml qolgan qatlamning pastki qismi 1,5 ml mikrosentrifuga probirkalariga o'tkazildi. Kazeinni eritish uchun 1 ml qolgan namunaga 300 mkl EDTA (0,5 M, pH 8) va 200 mkl TE buferi (10 mM Tris-HCl va 1 mM EDTA, pH 7,6) qo'shildi. Somatik hujayralar va kazein ipchalari 30 daqiqa davomida aralashtirish orqali qayta suspenziya qilindi. Keyin probirka xona haroratida 10 daqiqa davomida 12000 rpm tezlikda sentrifuga qilindi va ustki qatlam yana olib tashlandi. Keyin 245 mL lizis buferi (100 mM Tris-HCl pH 8, 200 mM NaCl, 0,1% natriy dodesil sulfat (SDS), 1% Triton X-100, namunaga 5 mM etilendiamintetraasetik kislota (EDTA) va 5 µL proteinaza K (20 mg/ml) qo'shildi va 55°C da bir kecha davomida inkubatsiya qilindi. Keyingi bosqich lizat fenol: xloroform: izoamil spirti (25:24:1) bilan DNKni olishning bosqichli usuli uchun ishlatildi va nihoyat natriy asetatning o'ndan bir qismi (3 M, pH 5,2) va 2,5 hajm bilan cho'ktirildi (Mehdi Zarei 1). Cho'ktirilgan DNK 80% spirt bilan yuvildi, quritildi va 50 mkl steril distillangan suvda eritildi. Olingan DNK PZR tahliliga qo'yildi.

Uning konsentratsiyasi va tozaligini baholashdan olingan genomik DNK Nanodrop yordamida tekshirildi 2000 spektrofotometr (ThermoScientific) 260 nm to'lqin uzunliklarida UV yutilishini o'lchash orqali aniqlanadi. DNKni ajratish xarajatlari narxiga qarab baholandi.

PZR tahlili

Tadqiqot usullariga ko'ra, PZR uchun ikkita primerlar to'plami ishlatilgan. Oligonukleotid primerlari sigir uchun 5'-GGCTTATATTACGGGTCTTACACT-3' (oldinga) va 5'-GGCAATTGCTATGATGATAAATGGA-3' (teskari) edi. Bizon uchun -3' (oldinga) va 5'-AATTCATTCAACCAGACTTG TACCA-3' (teskari) (S-J Wu 1, 2004). Dupleks PZR uchun reaksiyasi sharti quyidagicha o'tkazildi: 94 ° C da uch daqiqa; 94 ° C da 45 soniya, 60 ° C da 45 soniya va 72 ° C da bir daqiqali 35 sikl; va 72 ° C da oxirgi besh daqiqalik uzaytirish amalga oshirildi (Gianfranco Cosenza1). 279 bp sigirga xos va 192 bp bizonga xos kuchaytiruvchi mahsulotlarning mavjudligi 1.0% agarozli gelda, xavfsiz

bo'yoq yordamida 80 V da 45 daqiqa davomida elektroforez moslamasidan o'tkaziladi, shundan so'ng gel DNR Bio-Imaging LED yoritgichi ostida kuzatildi.

Natijalar

Natijalar quyidagi 1 -jadval asosida namoyon bo'ldi:

(1- jadval)

Namuna	Jami raqam	Sof bizon	Sof sigir	Aralashgan
Sut	50	15(30%)	-	35(70%)

Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri, oziq-ovqat mahsulotlarini tijorat maqsadlarida tayyorlash uchun ishlatiladigan xom ashyosini noqonuniy ravishda soxtalashtirishdir. Oziq-ovqatning haqiqiylikini kafolatlash uchun rasmiylar va ishlab chiqaruvchilarga mahsulotlarning to'g'ri tavsiflanganligi va etiketlanganligini tekshirish imkonini beradigan tahliliy texnikani ishlab chiqish zarur. Polimeraza zanjiri reaksiyasi oziq-ovqatda, ayniqsa go'sht mahsulotlarida turlarning kelib chiqishini aniqlash uchun eng ko'p qo'llaniladigan molekulyar texnikadir. Haqiqiy bo'lmagan sut mahsulotlari moliyaviy manfaatlar uchun ishlab chiqarilganligi sababli, arzonroq turdagi sutni 5% dan kam narxga soxtalashtirish hech qanday iqtisodiy samaraga ega emas deb topildi (I.López-CallejaI.GonzálezV.FajardoM.A.RodríguezP.E.HernándezT.GarcíaR.Martín).

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu tadqiqot natijalari bizon sutining chakana savdosida soxtalashtirishning yuqori darajasini aniqladi. Shu sababli, ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishni diqqat bilan va doimiy ravishda kuzatib borish kerak. Batafsil monitoringga erishish uchun tez va aniq diagnostika texnikasiga ega bo'lish kerak. Ushbu tadqiqotda qo'llanilgan PZR usuli bizon suti va mahsulotlarida sigir sutining past darajasini aniqlash uchun foydali va oddiy yondashuv edi. Shu sababli, adolatsiz raqobatning oldini olish va iste'molchilarni to'g'ri yorliqlashni ta'minlash uchun ushbu usuldan foydalanishni nazorat qiluvchi organlarga tavsiya qilish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Gianfranco Cosenza¹, M. I. (January 2, 2019). A fast and reliable polymerase chain reaction method based on short interspersed nuclear elements detection for the discrimination of buffalo, cattle, goat, and sheep species in dairy products. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS).

2. I.López-CallejaI.GonzálezV.FajardoM.A.RodríguezP.E.HernándezT.GarcíaR.Martín. (September 2004). Rapid Detection of Cows' Milk in Sheeps' and Goats' Milk by a Species-Specific Polymerase Chain Reaction Technique. Journal of Dairy Science.

3. Mehdi Zarei¹, *. . (March 2, 2016). Fraud Identification of Cow's Milk in Buffalo's Milk and It's Products Using the Polymerase Chain Reaction. Jundishapur Journal of Health Sciences: .

4. S-J Wu¹, C. I. (2004). Preparation of milk samples for PCR analysis using a rapid filtration technique. J Appl Microbiol.

